

**ÓZBEKSTAN RESPUBLIKASÍ JOQARÍ BILIMLENDIRIW, ILIM HÁM
INNOVACIYA MINISTRILIGI**

**ÓZBEKSTAN RESPUBLIKASÍ VETERINARIYA HÁM
SHARWASHÍLÍQTÍ RAWAJLANDÍRÍW KOMITETI**

**SAMARQAND MÁMLEKETLIK VETERINARIYA MEDICINASÍ,
SHARWASHÍLÍQ HÁM BIOTEKNOLOGIYALAR UNIVERSITETI
NÓKIS FILIALI**

**“ARALBOYÍ AYMAĞÍNDÁ SHARWASHÍLÍQTA INNOVACION
TEKNOLOGIYALAR HÁM RAWAJLANDÍRÍWDÍN KELESHEGI”
atamasmdağı Respublikahq ilimiy-ámeliy konferenciya materiyalları
TOPLAMÍ
25-aprel 2025-jil**

**“OROL BO‘YI HUDUDIDA CHORVACHILIKDA INNOVATSION
TEKNOLOGIYALAR VA RIVOJLANTIRISHNING ISTIQBOLLARI”
mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari
TO‘PLAMI
25-aprel 2025-yil**

**СБОРНИК материалов
Республиканской научно-практической конференции
“ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ЖИВОТНОВОДСТВА В ПРИАРАЛЬЕ”
25 апреля, 2025 г**

NÓKIS-2025

**ÓZBEKSTAN RESPUBLIKASÍ JOQARÍ BILIMLENDIRIW, ILIM HÁM
INNOVACIYA MINISTRILIGI**

**ÓZBEKSTAN RESPUBLIKASÍ VETERINARIYA HÁM SHARWASHÍLÍQTÍ
RAWAJLANDÍRÍW KOMITETI**

**SAMARQAND MÁMLEKETLIK VETERINARIYA MEDICINASÍ,
SHARWASHÍLÍQ HÁM BIOTEKNOLOGIYALAR UNIVERSITETI
NÓKIS FILIALI**

**“ARALBOYÍ AYMAGÍNDÁ SHARWASHÍLÍQTA INNOVACION
TEKNOLOGIYALAR HÁM RAWAJLANDÍRÍWDÍŃ KELESHEGI”
atamasındađı Respublikalıq ilimiy-ámeliy konferenciya materiyalları
TOPLAMÍ
25-aprel 2025-jil**

**“OROL BO‘YI HUDUDIDA CHORVACHILIKDA INNOVATSION
TEKNOLOGIYALAR VA RIVOJLANTIRISHNING ISTIQBOLLARI”
mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari
TO‘PLAMI
25-aprel 2025-yil**

**СБОРНИК материалов
Республиканской научно-практической конференции
“ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ЖИВОТНОВОДСТВА В ПРИАРАЛЬЕ”
25 апреля, 2025 г**

NÓKIS-2025

«Aralboyı aymağında sharwashılıqta innovacion texnologiyalar hám rawajlandırıwdıń keleshegi» atamasındaǵı Respublikalıq ilimiy hám ilimiy-texnikalıq konferenciya materialları: toplam // Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı. Nókis, 2025 jıl.-245 b.

Bul konferenciya Ózbekstan Respublikası Joqarı bilimlendiriw, ilim hám innovaciyaqar ministrliginiń 2024-jıl 27-dekabrdegi “2025-jılda xalıq aralıq hám respublikalıq kólemindegi ótkeriletuǵın ilimiy hám ilimiy-texnikalıq ilajların tastıyıqlaw haqqında”ǵı 490-sanlı buyırǵına muwapıq ótkizildi.

Toplam materiallarınan veterinariya hám sharwashılıq tarawındaǵı JOO hám ilimiy izertlew institutlarında ilimiy-izertlewler alıp barıp atırǵan professor-oqıtıwshılar, jas ilimpazlar, doktorantlar, erkin izleniwshiler, magistrantlar hám ziyrek talabalar paydalanıwı múmkin.

Toplam: Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı Keńesi tárepinen baspadan shıǵarıwǵa usınılǵan.

Esletpe: Konferenciya materialları toplamǵa kiritilgen maqalalardıń mazmunı ushın baspaxana hám shólkemlestiriwshi komitet juwapker emes. Maqalalar avtorlar tárepinen keltirilgen maǵlıwmatlar tiykarında baspadan shıǵarıldı.

KONFERENCIYA SHÓLKEMLESTIRIWSHI KOMITETI

1. A.T.Esimbetov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı direktorı, b.i.d., professor, shólkemlestiriwshi komitet baslıǵı
2. X.B.Yunusov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti rektori b.i.d professor, aǵza
3. Sh.D.Avezimbetov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı ilimiy isler hám innovaciýalar boyınsha direktor orınbasarı, v.i.k., shólkemlestiriwshi komitet baslıǵı orınbasarı
4. S.U.Mavlanov - Ózbekstan Respublikası Veterinariya hám sharwashılıqtı rawajlandırıw komiteti basqarma baslıǵı orınbasarı, v.i.d, professor, aǵza
5. T.I.Taylakov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universitetiniń ilimiy isler hám innovaciýalar boyınsha prorektor, v.i.f.d. aǵza
6. Q.M.Atanazarov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı Oqıw isleri boyınsha direktor orınbasarı, b.i.k., aǵza
7. A.B.Mambetnazarov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı Ilimiy izertlewler, innovaciýalar hám ilimiy pedagog kadrlar tayarlaw bólimi baslıǵı, a.x.i.d, docent, aǵza
8. A.J.Kaniyazov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı “Veterinariya hám zoinjeneriya” fakulteti dekanı, b.i.f.d. (PhD), aǵza
9. X.A.Mamatov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı “Zoinjeneriya” kafedrası baslıǵı, a.x.i.f.d. (PhD), aǵza
10. R.U.Turganbaev - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı “Zoinjeneriya” kafedrası professorı, a.x.i.d., aǵza
11. X.Yu.Arziev - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı “Veterinarya medicinası hám farmokologiyası” kafedrası baslıǵı, v.i.k., aǵza
12. P.Z.Xojalepesov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı “Ekonomika hám gumanitar pánler” kafedrası baslıǵı, e.i.k., docent, aǵza
13. R.M.Rzaev - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı “Veterinariya diagnostikası hám azıq-awqat qáswipsizligi” kafedrası baslıǵı, b.i.f.d. (PhD), docent, aǵza
14. A.I.Kamalova - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı “Veterinarya medicinası hám farmokologiyası” kafedrası assistenti v.i.b.f.d. (PhD) shólkemlestiriw komitet xatkeri

SÓZ BASI

Songı jıllarda mámleketimizde awıl xojalıǵı, ásirese veterinariya hám sharwashılıq tarawların rawajlandırıwǵa joqarı itibar qaratılmaqta. Bul rawajlanıwlar óz gezeginde tarawdaǵı ónimdarlıqtı asırıwǵa, zamanagóy ilimiy-innovacion nátiyjelerdi óndiriske engizilip kelmekte.

Sharwashılıqtı intensiv rawajlandırıw, xalqımızdı sıpatlı gósh, sút hám basqada azıq awqat ónimleri menen támiynlew házirgi kúnniń aktual mashqalası esaplanadı. Ózbekistan Respublikası Prezidenti Sh.M. Mirziyoyevtiń 2019-jıl 18-marttaǵı PQ-4243-sanlı qararı, Ózbekistan Respublikası Prezidentiniń 2020-jıl 29-yanvardaǵı PQ-45-76-sanlı – Sharwashılıq tarawın mámleket tárepinen qollap-quwatlawdıń qospa is-ilajları haqqındaǵı qararına tiykarlanıp sharwashılıq tarawların jedel rawajlandırıw, zamanagóy hám innovacion usılların ámeliyatqa engiziw, ónimlerdi islep shıǵarıw kólemin asırıw hám túrlerin kóbeytiw, sonday-aq, xalıqtı jergilikli jaǵdayda islep shıǵarılǵan sıpatlı hám arzan sharwa ónimleri menen úzliksiz támiynlew hámde sharwashılıqqa qánigelestirilgen kárxanalardı mámleket tárepinen qollap-quwatlaw maqsetinde, búgingi kúnde mámleketimizde xalıq xojlalıǵınıń barlıq tarawlarında ekonomikalıq, shólkemlestiriw, sotsiyallıq hám siyasiy tárepten tereń reformalar dawam etpekte. Bul usı tarawda jumıs islep atırǵan barlıq sharwa qánigelerine úlken juwapkeshilik júkleydi.

Sharwashılıq – bul tek ǵana ekonomikalıq taraw emes, bálki xalıqtıń turmıs dárejesin asırıw, awıllarda jumıs orınların jaratıw, azıq-awqat qawipsizligin támiynlew, sonıń menen birge, milliy ónimlerimizdi ishki hám sırtqı bazarlarda básekige shıdamlı etiwge xızmet etiwshi taraw bolıp tabıladı.

Usı konferenciyaǵa kiritilgen ilimiy maqalalar hám ilimiy-izertlewler dúnya iliminiń jańa jetiskenliklerin óz ishine alǵan halda, jergilikli shárayatqa maslasqan ilimiy nátiyjelerdi usınıs etedi.

Bul konferenciya joqarı oqıw orınlarınıń ilimiy potencialın asırıw, veterinariya hám sharwashılıq tarawında birge islesiwdi jolǵa qoyıw, ilimiy-izertlew jumısların jedellestiriw, ilim hám islep shıǵarıw integraciyasın kúsheytiw, professor-oqıtıwshılar quramınıń ilimiy jumıslarınıń nátiyjeliligin asırıw, sonıń menen birge, ziyrek talabalar, magistrantlar hám doktorantlardı ilimiy-izertlew jumıslarına tartıwda ayırıqsha áhmiyetke iye.

A.T. ESIMBETOV,
Samarqand **mámleketlik**
veterinariya medicinası, sharwashılıq
hám biotexnologiyalar universiteti
Nókis filialı direktorı, biologiya
ilimleri doktorı, professor

3. Мукимов, Т., Раббимов, А., Бекчанов, Б., Бобоева, А., & Хамраева, Г. (2016). АГРОТЕХНИКА ВЫРАЩИВАНИЯ ГАЛОФИТОВ В БИОМЕЛИОРАЦИИ ЗАСОЛЕННЫХ ПОЧВ. Труды Института геологии Дагестанского научного центра РАН, (67), 118-120.

4. Шамсутдинов, Н. З., & Шамсутдинов, З. Ш. (2003). Использование галофитов для устойчивого развития жизнеспособного сельского хозяйства в аридных районах России и Центральной Азии. Аридные экосистемы, 9(19-20), 22-37.

5. Nikalje, G. C., Srivastava, A. K., Pandey, G. K., & Suprasanna, P. (2018). Halophytes in biosaline agriculture: Mechanism, utilization, and value addition. Land Degradation & Development, 29(4), 1081-1095.

6. Ventura, Y., & Sagi, M. (2013). Halophyte crop cultivation: The case for Salicornia and Sarcocornia. Environmental and Experimental Botany, 92, 144-153.

MINERAL AGRORUDALARNING KUZGI BUG'DOY O'SISHI VA RIVOJLANISHIGA TA'SIRI

N.I.Yelemesova., D.Ko'beev

Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti Nukus filiali

Annотация: Mavzu hozirgi kunda respublika dehqonchiligida dolzrab bo'lganligi sababali ilmiy tadqiqotlarning ustivor yo'nalishlariga mos keladi mazkur tadqiqotlar yakunlangandan so'ng tuproq unumdorligini va kuzgi bug'doy hosildorligini oshiruvchi o'tmishdosh ekinlar Qoraqalpog'iston sharoitida birinchi marotaba aniqlanadi.

Tuproq sho'rlanishini kamaytirish, tuproq unumdorligi va ekinlar hosildorligi va sifatini oshirish uchun agromeliorativ tadbirlarni olib borish, o'tmishdosh ekinlar va mineral agrorudalarning kuzgi bug'doy hosildorligini oshirishdagi samaradorligini ishlab chiqish, erga organik va siderat o'g'itlarni qo'llash - muammolarini hal qilish yo'li deb hisoblaymiz.

Kalit so'z: Kuzgi bug'doy, tuproq, unumdorlik, mineral agroruda, glaukanit, o'tmishdosh, hosildorlik.

Kirish. Kuzgi bug'doy biologik xususiyatlariga kura kuzgi ekin bo'lganligi sababli qishqi sovuqlarning salbiy ta'siriga chidamli bo'lishi kerak. Biroq mamlakatimiz iqlimi keskin kontinental (yozi issiq kishi sovuq) bo'lishiga qaramasdan kuz, qish va bahor kezlarida ob-havo juda tez uzgaruvchanligi va ayrim agrotexnologik jarayonlarning noto'g'ri qo'llanilishi oqibatida qishqi sovuqlar ta'sirida nobud bo'lishi yoki siyraklashish holatlari ko'rsatiladi. Shuning uchun ham kuzgi bug'doyni qishqi sovuqlarning salbiy ta'siridan asirash ishlari urug'ni ekish bilan birga boshlanishi kerak. Ekinni kishki sovuqlarning salbiy ta'siridan asrash uchun avvalo qishqi sovuqlarga chidamli tez pishar navlarini tanlash maqbul muddatlarda tegishli me'yorlarda ekish va to'g'ri oziqlantirish

maqsadga muvofiq. Kuzgi bug'doyning sovuqqa chidamlilik darajasi nisbiy bulib, agrotexnologik jarayonlar noto'g'ri qo'llanilganda ular ham sovuq ta'sirida nobud bo'lishi mumkin.

Kuzgi bug'doy va boshka ekinlarni yetishtirishda sodir bo'ladigan noxush holatlarni bartaraf etish maqsadida, fermer xo'jaliklari yerlarining haqiqiy holati buyicha oziqlantirishning kompyuterlashtirilgan diognoztik programmasi ishlab chiqildi. Ushbu programma bo'yicha har bir fermer xo'jaligi uchun kuzgi bug'doy va g'o'zani oziqlantirishning agrokimyoviy pasporti taqdim etiladi, Unga qat'iy amal qilinsa nafaqat rejalashtirilgan hosil yetishtiriladi balki hosildorlik oshishi bilan birga tuproq unumdorligi ham muntazam ravishda ko'tariladi.

Asosiy maydonlarda Krasnodarskaya-99, Grom, Moskvich, Tanya, Starshina, Pamyat, Pervica, Nota kabi xorijdan keltirilgan navlar, shuningdek Chillaki, Andijon-1, Andijon-2, Andijon-4, Bobur, Asr, Durдона, Matonat, Yaksart, Xazrati Bashir, Omad kabi maxalliy sharoitlarda yaratilgan kuzgi bug'doy navlaridan don hosili etishtirildi. Ekish mavsumini joriy yil hosili uchun uyushqoqlik bilan ya'ni otryad usulida tashkil etilganligi, navlarning to'g'ri tanlanishi, Respublikamizning har bir mintaqasining tuproq-iqlim sharoitida yuqori xosildorlikka erishishni ta'minladi. Ilg'or agrotexnik tadbirlarning o'z vaqtida o'tkazilganligi don etishtirishni ko'paytirishga, uning sifat va iste'mol xususiyatlarini yanada oshirish imkoniyatini yaratdi. Shuningdek qishloq xo'jaligiga zamonaviy texnologiyalar, ilg'or etishtirish agrotexnikasi yutuqlarini joriy qilinishi, urug'chilik tizimini to'la yo'lga qo'yish bilan bog'liq chora-tadbirlarni o'z vaqtida amalga oshirilganligi muvaffaqiyatga erishishning asosiy omili bo'ldi.

Tajiriya uslublari. Qoraqalpog'iston Respublikasi Markaziy mintaqasi Xo'jayli tumani tuproq iqlim sharoiti, kuzgi bug'doy, o'tmishdorsh ekinlar "O'razboy-ota" fermer xo'jaligida ekib o'rganildi. Tajribamizda kuzgi bug'doyning "Kroshka", moshning "Durдона", soyaning "Arzuv", kunjutning Qora shaxzoda", navlari tavsiyanomalarda belgilangan ekish me'yorlari bo'yicha ekilib o'rganiladi.

Respublikamizning tuproq-iqlim sharoitini xisobga olgan xolda yangi ekishga ta'vsiya etilgan, istiqbolli kuzgi yumshoq hamda qattiq bug'doy navlarini tanlash ularni mintaqaviy etishtirish agrotehnikasi elementlarini ilmiy asosda ishlab chiqish mavzusida ilmiy tadqiqotlar olib borilmoqda sug'oriladigan maydonlarining tuproq-iqlim sharoitlarini xisobga olgan xolda kuzgi yumshoq, qattiq bug'doy navlarining xosildorlik donning sifat ko'rsatkichlari yuqori bo'lgan istiqbolli navlarni etishtirish agrotexnikasini elementlarni ishlab chiqish va tadqiqot natijalariga asoslanib har bir mintaqa uchun kuzgi yumshoq qattiq bug'doy navlari tanlanib va ularning eng maqbul ekish muddatlari va me'yorlari, o'g'itlash me'yorlarini amalga oshirish borasida ilmiy-tadqiqot ishlari olib borilmoqda.

Tajiriya natijalari. Kuzgi bug'doydan keyin tuproqda 12-21 tsentner ildiz massasi va o'simlik qoldiqlari qolib, chirindi miqdorining oshishiga, suv va fizik xususiyatlarining yaxshilanishiga ijobiy ta'sir etadi. Kuzgi bug'doydan keyin dala erta, ya'ni iyul oyida bushaydi. Bundan keyin erdan unumli foydalanish

maqsadida oraliq ekinlarni eksa bo'ladi, yoki organik ug'itlar berish bilan meliorativ ishlarni olib borishga mumkinchilik tug'iladi.¹

Kuzgi bug'doyning 1 ga maydonda 3080-3180 ming o'simlik bo'ladi. Kuzgi bug'doyning yaxshi qishlab chiqishi uchun qish oylarida qalin qor qoplamasi bo'lishi kerak. Qoraqalpog'iston xududida qish oylari qorsiz quruq sovuq bo'ladi. Shuning uchun kuzgi bug'doyning qishlab chiqishi katta ahamiyatga ega bo'lib hisoblanadi.

O'simlik poya balandligi va boshqoq biometrik ko'rsatkichlari aniqlanganda quydagilar ma'lum bo'ldi. Hosilni yig'ib terib olishdan oldin o'simlik balandligi 78-7-83,1 sm, boshqoq uzunligi 9,1-9,0 sm, boshqoqchalar soni 19,2-18,9 dona, boshqodagi don soni 41,2-40,7 dona, boshqodagi don og'irligi 1,68-1,70 g, 1000 dona don og'irligi 38,8-37,0 g bo'ldi.

Kuzlik bug'doydan oldin don uchun mosh + oraliq ekin (mosh) + 20t/ga go'ng +1,0t/ga glaukonit, berilib (var. 8-10) so'ng kuzlik bug'doy ekilganda 50,0-51,5 ts/ga hosil olishni ta'minladi. Bu kuzlik bug'doydan so'ng kuzlik bug'doy ekilgan nazorat variantiga (var.1) nisbatan 10,0-11,5 ts/ga ortiq bo'lganligin ko'rsatadi.

Kuzgi bug'doy hosildorligi variantlar bo'yicha aniqlaganimizda quydagilar ma'lum bo'ldi.

Variantlar bo'yicha o'rtacha hosildorlik 39,5,-51,5 ts/ga bo'ldi. Bunda eng past ko'rsatkich 1-variantda, ya'ni kuzgi bug'doydan keyin kuzgi bug'doy ekilganda ko'zatiladi (39,5 ts/ga). Kuzgi bug'doydan oldin don uchun mosh, kunjut va soya ekilgan 2-4 variantlarda 41,5-43,0 ts/ga bo'ldi, kuzgi bug'doydan oldin don uchun mosh, kunjut va soya ekilgan, undan keyin 10 t/ga go'ng+ 1,0t/ga glaukanit berilgan 5-7 variantlarda 44,0-47,5 ts/ga bo'ldi va kuzgi bug'doydan oldin don uchun mosh, kunjut, soya yig'ib olingandan keyin oraliq ekin (mosh) + 20t/ga go'ng +1,0t/ga glaukanit qo'llanilgan 8-10 variantlarda 50,5-51,5 ts/ga bo'ldi.

Xulosa. Qoraqalpog'iston Respublikasi sho'r tuproq sharoitida kuzgi bug'doydan yo'qori hosil olish va tuproq unumdorligini oshirish uchun mahalliy mineral agrorudalarning, organik o'g'itlarning almashlab ekish tizimida o'tmishdosh ekinlarni ekish davomiyligi, ekinlar strukturasi samaradorligini ilmiy asoslashga erishiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ismailov U.E. G'awashada jergilikli mineral agrorudalardi qollaniliwi texnologiyasi. KXA-7-007-2015 joybari boyinsha ilimiy esabat. No'kis. 2017 j.

2. Ismailova A. G'awasha zu'ra'a'tine jergilikli agrorudalardin' ta'siri. No'kis. Miraziz-Nukus. 2018 j. 68 b.

3. L.Mirzaev, D.G'ofurov, D.Haydarova, «Kuzgi bug'doyda qo'llaniladigan mineral o'g'itlar turli me'yorlarining takroriy mosh ekinining o'sib rivojlanishi va hosildorligiga ta'siri» // O'zbekiston qishloq xo'jaligi jurnali. Agroilim 2018. - №3(53). – B.29.

4. O.Botirov, I.Adashev, «Kuzgi bug'doyni ekish usullarinig don hosildorligiga ta`siri» //O'zbekiston qishloq xo'jaligi jurnali. Agroilim 2018. - №4(54). – B.20-21.